

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI TARIYXI HÁM MÁDENIYATI MÁMLEKETLIK MUZEYI FONDINDAĒI QALLI AYIMBETOV PORTRETI: SÚWRETSHI HÁM ILIMPAZ IDEALI

Ayimbetov Allambergen Maxset ul,
Qaraqalpaqstan Respublikasi tariyx hám mádeniyat mámleketlik
muzeyiniń jetekshi ilimiy xızmetkeri,
Orta Aziya xalıqaralıq universitetiniń magistrantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604262>

Annotaciya. Maqalada qaraqalpaq folklor tanıw iliminiń tiykarın salıwshısı, kórnekli ilimpaz Qallı Ayimbetovtıń súwretlew ónerindegi obrazı izertlengen. Avtor P. Balabanov (1976.) hám M. Qudaybergenov (2004.) tárepinen jaratılǵan portretlerdi salıstırmalı túrde analizlep mazmunıń ashıp beredi. Shıǵarmadaǵı klassikalıq realizm hám psixologiyalıq dinamika, sonday-aq detallar simbolikası ilimiy tiykarda tallanǵan. Maqalada portret janrınıń tariyxıy yadı saqlawdaǵı roli hám jas áwladtı tárbiyalawdaǵı áhmiyeti ayırıqsha atap ótilgen.

Tayanış sózler: Qaraqalpaq folklorı, tariyxıy yad, muzey eksponatı, súwretlew óneri, intellektual tulǵa, kórkemlik koncepciya.

Annotation. The article examines the image of Qallı Ayimbetov, the founder of Karakalpak folklore studies and a prominent scholar, in the visual arts. The author comparatively analyzes the portraits created by P. Balabanov (1976) and M. Kudaybergenov (2004), revealing the visual interpretation of the scholar's personality. Classical realism and psychological dynamics in the works, as well as the symbolism of details, are analyzed on a scientific basis. The article emphasizes the role of the portrait genre in preserving historical memory and its importance in educating the younger generation.

Keywords: Portrait genre, Karakalpak folklore, historical memory, museum exhibit, fine arts, intellectual figure, artistic concept.

Waqtı-waqtı menen ótmishke názer taslap turıw — hár birimizdiń insanıyılıq wazıypamız. Sebebi óz tariyxın bilmegen, ózinen aldın jasap ótken tulǵalardı yad etpegen xalıqtıń keleshegi de, esteligi de óship qalıwı múmkin. Bul haqıyqattıń tiykarında biziń maqalamızdıń bas qaharmanı — Qallı Ayimbetovtıń (1908-1973) tulǵası hám onıń basıp ótken ibratlı jolı tur. Qallı Ayimbetov — qaraqalpaq mádeniyatı, folklorı, etnografiyası hám dramaturgiyasın izertlewde óshpes iz qaldırǵan úlken ilimpaz. Onıń “Xalıq danalığı” atlı miyneti hám basqa da ilimiy izertlewleri búgingi kúnde de óziniń áhmiyetin joyıtpaǵan biybaha ruwxıy baylıq esaplanadı. Ótmishtegi usınday sawaplı islerdi dawam ettirip, ullılardan sabaq alǵan insan ǵana hámıyshe baxıtlı ómir súredi. Solay eken, jas áwladtıń bul tariyxıy haqıyqattı hár dayım yadında tutıwı júdá áhmiyetli. M. Qudaybergenov dóretken portret te bizge usı tariyxıy qádiriyatlardı, ilimpazdıń insan shaxsı sıpatındaǵı esletip turıwshı biybaha baǵdar bolıp xızmet etedi. Bunday shıǵarmalar kórkem estetikalıq wazıypa menen birge jámiyette intellektuallıq miynettiń qadirin belgilewshi hújjetli-tariyxıy missiyanı da atqaradı. Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyinde saqlanıp atırǵan, xudojnik M. Qudaybergenov tárepinen

islengen Qallı Ayımbetovtın portreti usı baǵdardaǵı ayrıqsha úlğilerden bolıp xızmet etedi.

Qaraqalpaq folklor iliminiń tiykarın salıwshısı Q. Ayımbetovtın kelbeti súwretlew ónerinde ózine tán koncepciya tiykarında biybaha miyras bolıp izertlengen. Bul obrazdın qalıplesiw tariyxı – xalqımızdın tariyxı hám milliyligin qásterlewge baǵıshlangan úlken bir dóretiwshilik jol. [2, B.28]

Q. Ayımbetov obrazına arnalǵan portretin tariyxı 1976-jıldan baslanadı. Sol dáwirde alımnın ulı Maxset Ayımbetov Tashkentte oqıp júrgen gezlerinde belgili rus xudojnigi Petr Nikolaevich Balabanovqa akesinin portretin saldırgan edi. P. Balabanov óz isine kásiplik sheberlik penen jantasıp, alımnın sırtqı kelbeti menen onın ishki ruwxıy dúnyasın sáwlelendiriwge erisken. Bul shıǵarma klassikalıq realizm usılında salınıp, alımnın obrazın mángilestirgen tariyxıy hújjet sıpatında bahalandı. Bul portret keyin ala basqa da qaraqalpaq xudojnikleri ushın óshpes úlgi bolıp xızmet etti. Máselen, Qanlıkól rayonındaǵı Q. Ayımbetov atındaǵı mektepte saqlanıp kiyatırǵan portret te usı kartinanın dáslepki variantına tiykarlangan. Bunday klassikalıq úlğiler Ájiniyaz atındaǵı Pedagogikalıq institutı hám Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyindegi biybaha shıǵarmalarda óz sáwleleniwini tapqan.

2004-jılı xudojnik M. Qudaybergenov bul klassikalıq úlğige jańasha ruwx berdi Onın portreti P. Balabanov variantına tiykarlansa da, bul jay ǵana mexanikalıq kóshirme emes, al avtorın óz kózqarası menen bayıtılǵan original dóretpede edi. Súwretlew ónerinde ilimpaz obrazın ishki dúnyasın hám intellektual potencialın ashıp beriwge erse alǵan. Avtorlar tárepinen jaratılǵan portretlerdi salıstırmalı túrde analizlep shıqqanda, bul shıǵarmalar alımnın ishki obrazı, emociyaları hám ruwxıy dúnyası aldınǵı planǵa shıqqanın kóremiz. Súwret fonındaǵı kitap polkaları bolsa alımnın folklor mektebi ushın yad ekenligin ańlatıwshı hám izertlewshisine tán xızmet etiwshi simvolikalıq "kodlar" bolıp kórinedi. Eki portrette de eń dáslep kózge taslanatuǵın hám obrazdın oraylıq mánisin belgileytuǵın detal — bul alımnın jazıq mańlayı. Kórkem óner tilinde bul tek fizikalıq kórinis emes, bálkim alımnın úlken aqıl-oy iyesi, tereń bilimlendiriwshı hám milliy folklor menen etnografiyanın sheksiz qatlamların ózinde jámlestirgen danıshpan ekenliginiń belgisi retinde sáwelelengen. Stol üstindegi «Ótken kúnlerden elesler» atlı kitabı, qoljzabaları hám qálemi — bul alımnın pútkil ómiriniń mánisin ańlatıwshı tereń pikir júrgiziwshı insan retinde súwretlegen. P. Balabanovtın jumısında jıllı reńler menen nurlandırılıp, alımnın mánawiyatqa tolı ishki dúnyasın ashıp berse, M. Qudaybergenovtın interpretaciyasında bul detaldın geometriyalıq anıqlıǵı hám keskinligi alımnın tawsılmas logikasın hám tariyxıy haqıyqatlıqtı saqlawdaǵı qatańlıqın kórsetedi. Al súwretshilerdın reńler menen islesiw usılı shıǵarmalardıń estetikalıq funkciyasın eki túrli baǵdarǵa buradı. P. Balabanov qalın boyaw qatlamların qollaǵan; bul reńler tamashagóyde Qallı Ayımbetovqa degen jaqınlıq, húrmet hám mánawiy tınıshlıq sezimin oyatadı. M. Qudaybergenov bolsa zamanagóy hám anıq boyawlarǵa súyenip, sızıqlardıń anıqlıǵın arttırǵan; bul alımnın obrazın joqarı dárejeli kórsetiwge xızmet

etedi. Bul obrazdın ishki jaǵdayı bolsa P. Balabanovtın miynetinde Q. Ayımbetovtın júzinde sabırlı oylanıw ilimpazdın mánisli ómir jolın hám ishki tınıshlıǵın kórsetedi. Al, Qudaybergenovtın portretinde biz qatań psixologiyalıq portretti kóremiz; bunda kózqarastın talapshańlıǵı hám alımnın ilimiy gúreslerge tolı ómirin hám ózine tán xarakterin kórsetedi. Bul qatańlıq — alımnın óz miynetine hám milliy tariyxqa degen juwapkershiliginin belgisi boladı. Al ideologiyalıq-siyasiy mánis hám milliy ruwxta eki súwretshi de Q. Ayımbetovtın ózgeshe siyasiy sistemalar hám ózgeshe ideologiyalıq dáwirlerde jasaǵanına qaramastan, onın moynındaǵı milliy ruwxın saqlap qala alǵan. P. Balabanovtın ideologiyalıq kózqarası sol dawirdin ziyalısinın mádeniy kórinisin sawlelendirse, M. Qudaybergenovtın jumısı ǵárezsizlik dáwirinin sawlelendiredi. Súwretshilerdın bul kórkemlik sheshimleri alımnın obrazın qanday dáwir bolıwına qaramastan xalıq mánawiyatınıń óshpes shıraǵı ekenligin joqarı dárejede dálillep beredi.

Bul kórkem dástúr búgingi kúni Qanlıkól rayonında jańasha kórinis taptı. Q. Ayımbetov atındaǵı mekteptin 2005-jılı pitkergen oqıwshıları úlken baslama kóterdi. Olar ózleriniń oqıwdı tamamlaganına 20 jil tolıwı múnásibeti menen, mekteptegi sol tariyxıy portretti negiz etip alıp, músinshi Ájiniyaz Qudaybergenovǵa alımnın byustin soǵıwǵa tapsırma aladı. Músınshi Á. Qudaybergenov jaratqan bul byust portrettegi estetikalıq funkciyanı saqlaǵan halda, alımnın intellektuallıq kórinisin janlandırdı. Bul dóretpede ideologiyalıq hám mánawiy mazmunga iye bolıp, mektep pitkeriwshileriniń óz tariyxına bolǵan húrmetiniń simvolına aylandı. Usılayınsha, P. Balabanovtın qáleminden baslanǵan obraz búgingi kúni oqıwshılardıń baslaması menen mektep baǵında mángilikke boy kóterdi.

Solay etip, P.N. Balabanov hám M. Qudaybergenov tárepinen islengen Qallı Ayımbetov portreti ózinde kórkemlik, simvolikalıq baylıq hám hújjetlilikke jámlegen áhmiyetli eksponat bolıp esaplanadı. Onı konferenciya hám ilimiy izertlewler sheńberinde úyreniw portret janrınıń muzey ámeliyatındaǵı, belgili ilim ǵayratkerleriniń esteligin saqlawdaǵı rolin tereńirek túsiniwge xızmet etedi. Muzeyde jaylasqan M. Qudaybergenovtın bul miyneti XX ásir qaraqalpaq ilimiy ziyalılarının obrazın saqlawshı biybaha kartina bolıp qaladı. Biz ushın bul ilimge baǵıshlanǵan ómiriniń hám áwladlar arasındaǵı ruwxıy baylanısınıń, ótmish penen búgingi kúndi jalǵap turǵan úzilmes altın kópir ekenin kórsetiw. Ol keleshek áwladtı ilimge, mádeniyatqa hám tariyxıy tulǵalardı qádirlewge tárbiyalaw sózsiz.

Paydalanılǵan derekler:

1. Ayımbetov K. “Otken kúnlerden elesler” («Ne zabıtoe iz projitogo»). - Nukus: «Karakalpakstan», 1972.
2. Ayımbetov A.M. “Milliylikte qásterlewge baǵıshlanǵan ómir”. – Nókis: Nur turan print, 2024.
3. Ayımbetovlar shańaraǵınıń jeke arxivinen alınǵan materiallar: Súwretshi P. Balabanov tárepinen sızılǵan Qallı Ayımbetovnıń portreti (1976-j.).
4. Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyi arxiv materialları: Súwretshi M. Qudaybergenov tárepinen sızılǵan portret (2004-j.).